

PENGARUH EARNING PER SHARE DAN PRICE EARNING RATIO TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN INDUSTRI WOOD AND LUMBER YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2007

Ahmad Gamal

Program Studi Manajemen, Universitas WR Supratman Surabaya

Jalan Arif Rahman Hakim, Surabaya

e-mail: gamal.wrsupratman@gmail.com

ABSTRACT

Pasar modal merupakan wahana yang dapat menggali penerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Tujuan pasar modal di Indonesia adalah disamping untuk mengerahkan dana dari masyarakat agar dapat disalurkan di sektor-sektor produktif, juga ikut mewujudkan pemerataan pendapatan melalui kepemilikan saham-saham perusahaan. Tujuan tersebut dapat dicapai secara bertahap dengan semakin banyaknya jenis dan jumlah surat-surat berharga yang diperjual belikan sejalan dengan bertambahnya lembaga-lembaga yang mendukung terselenggaranya pasar modal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh earning per share dan price earning ratio (PER) terhadap return saham pada perusahaan industri Wood and Lumber yang go public di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2005-2007. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan SPSS versi 12,0. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Earning per share berpengaruh positif terhadap return saham, sebab nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan salah satu pertimbangan investor selain risiko adalah return yang akan diperolehnya yang berupa bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham, (2) Price earning ratio tidak berpengaruh terhadap return saham, sebab nilai signifikansi lebih besar dari 0,05

Keywords: *Earning per share, Price earning ratio, Return saham*

Fullpaper Download at <http://openjournal.id/sasanti/index.php/JDAM/index>

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M.A., 2005, Pengaruh *Earning Per Share* (EPS) dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Perubahan harga Saham Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). *Skripsi* Sarjana Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang.
- Ghozali, I., 2007, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Halim, A., 2003, *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, M.M., dan Halim, 2005, *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: AMP-YKPN.
- Husnan, S., 2005, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Jogiyanto, 2003, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Kieso, D.E., Weygandt, J.J., dan Warfield, T.D., 2008, *Akuntansi Intermediate*, Edisi Keduabelas, Jilid 1, Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M., 2003, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga..

- Lucianawati, 2004, Pengaruh *Earning Per Share* dan *Return On Equity* terhadap Harga Saham pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Surabaya, *Skripsi Fakultas Ekonomi*, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Madichah, 2005, Pengaruh *Earning Per Share (EPS)*, *Dividen Per Share (DPS)* dan *Financial Leverage (FL)* terhadap Harga Shama perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta, *Skripsi Sarjana Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang*.
- Nursalim, L. R. 2003, Pengaruh Tingkat Pertumbuhan *Earning Per Share* dan Price Earning Ratio Terhadap *Return Saham* Pada Perusahaan *Go Public* Di BEJ Yang Bergerak Di bidang Tranpotasi, *Skripsi Universitas Widya Mandala, Surabaya*.
- Riyanto, B., 2001, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Setiawati, V., 2004, Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Harga Pasar Saham yang Go Public di PT. Bursa Efek Surabaya di Surabaya, *Skripsi Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya*.
- Sugiyono, 2005, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta: Bandung.
- Umar, H., 2003, *Riset Akuntansi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Joel G. Siegel dan Shim, K Jae. 2005. *Budgeting*, Erlangga, Jakarta